
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93/94

DOI 10.5281/zenodo.10908042

К 120-ЛЕТИЮ НАЧАЛА РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904-1905 гг.: К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

TO THE 120TH ANNIVERSARY OF THE BEGINNING OF THE RUSSO- JAPANESE WAR OF 1904-1905: ON THE QUESTION OF THE CAUSES OF THE MILITARY CONFLICT IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

ПАНАСЮК ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

кандидат исторических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ШИРЯЛИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

PANASYUK VIKTOR VYACHESLAVOVICH,

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.*

SHIRYALIN VIKTOR SERGEEVICH,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

Статья посвящена анализу причин Русско-японской войны 1904-1905 гг. в отечественной историографии в контексте 120-летия с начала вооруженного конфликта. Представлен обзор значимых публикаций в хронологическом порядке: дореволюционный, советский и современный. В ходе исследования установлено, что для каждого этапа развития отечественной историографии свойственны определенные оценки по данной проблематике. Сделан вывод, что по оценке исследователей, ключевой причиной обострения русско-японских отношений в начале XX в. послужило столкновение геополитических интересов этих стран в Маньчжурии и Корее.

The article is devoted to the analysis of the causes of the Russian-japanese war of 1904-1905 in Russian historiography in the context of the 120th anniversary of the beginning of the armed conflict. An overview of significant publications is presented in chronological order: pre-revolutionary, Soviet and modern. The study found that for each stage of the development of Russian historiography, certain assessments on this issue are characteristic. It was concluded that, according to researchers, the key reason for the aggravation of Russian-Japanese relations in the early 20th century. The clash of the geopolitical interests of these countries in Manchuria and Korea served.

Ключевые слова: *Русско-японская война, причины войны, дореволюционная историография, советская историография, современная российская историография.*

Key words: *Russian-japanese war, the causes of the war, pre-revolutionary historiography, soviet his-*

toriography modern Russian historiography.

Многовековая российская история состоит из множества драматических, судьбоносных и поворотных событий. Памятные даты и юбилейные исторические события, которые приходится на тот ли иной календарный год, приковывают повышенное исследовательское внимание к этим сюжетам. Не исключением является и нынешний год. Так, в феврале 2024 г. исполнилось 120 лет с начала Русско-японской войны 1904-1905 гг., ставшей узлом острых геополитических противоречий ведущих стран мира начала XX в.

В российской историографии одним из ключевых вопросов является установление важнейших причин исторических событий, явлений и процессов, к числу которых, безусловно, можно отнести и Русско-японскую войну 1904-1905 гг. Актуальность этой темы определяет проблематику и круг задач настоящей работы. В данной статье предпринята попытка проанализировать целый ряд трудов исследователей, дать им оценку в контексте данной проблематики.

В дореволюционной историографии вопрос о причинах вооруженного конфликта между двумя империями – Российской и Японской, одним из первых поставил публицист П.А. Бадмаев в книге «Россия и Китай», опубликованной после завершения войны в 1905 г. В центре внимания автора роль соседнего азиатского государства во внешней политике России. Анализируя международные события конца XIX – начала XX вв., он указывает на несколько веских поводов к развязыванию войны Японией: «во-первых, сплошная рельсовая линия от центра России до Владивостока; во-вторых, договор с Китаем о проведении сибирской железной дороги через Маньчжурию до Владивостока; в-третьих, занятие нами Порт-Артура, Талиенвана с целью оградить собственный Китай от посягательства Японии; наконец, в-четвертых, концессия на Ялу, при посредстве которой Россия желала оградить тыл Маньчжурии со стороны Японии» [3, с. 14]. Россия, по оценке автора, оказалась не способна адекватно отреагировать на надвигавшуюся военную угрозу, т.к. у правительственных чиновников не было ясного представления о военно-техническом потенциале Японии [3, с. 15].

Через два года после окончания военного конфликта М.Е. Бархатов и В.В. Функе издали многотомное исследование под названием «История русско-японской войны». Это была фундаментальная работа, ставшая известным историографическим источником в научной среде. Опираясь на широкий круг документов и материалов, исследователи в качестве основной причины военного конфликта называют столкновение политических и экономических интересов Японии, России и Великобритании. Они выделяют стремление Страны восходящего солнца к доминирующему положению среди азиатских государств, экспансионистскую политику России на Дальнем Востоке, а также намерение Великобритании сохранить гегемонию в регионе. Авторы работы придерживаются в целом «нейтрально-оправдательной» точки зрения. Они признают наличие широких стремлений к экспансии со стороны всех участников войны, оценивая их как объективные и закономерные тенденции развития внешней политики этих государств [4, с. 4-7].

Изучение дальневосточного конфликта 1904-1905 гг. привлекло также внимание военных специалистов. С этой целью при Генеральном штабе в 1906 г. была образована военно-историческая комиссия под председательством генерал-майора В.И. Гурко. К ее основным задачам относились сбор и анализ широкого комплекса материалов различного происхождения. Такая кропотливая работа, растянувшаяся на несколько лет, требовала от сотрудников комиссии тщательного изучения всего имеющегося документального материала. Результатом этой плодотворной деятельности стала публикация в 1910 г. фундаментального многотомного исследования «Русско-японская война 1904-1905 гг.» По оценке авторов, причинами вооруженного конфликта являлось столкновение геополитических интересов и амбиций двух соседних стран – России и Японии. Так, для российского государства жизненно важные ин-

тересы заключались «в незамерзающей гавани, и в железнодорожном пути, способном связать Приамурский край с остальной империей. ... Для этого требовалось, прежде, всего соединить Владивосток железнодорожным путем с сердцем империи, затем увеличить на Дальнем Востоке и наши сухопутные, и наши морские силы» [13, с. 1-2]. Что касается Японии, то ее геополитические интересы были обусловлены демографическим ростом населения страны, модернизацией отраслей экономики за счет средств английского и германского капиталов, а также стремлением выйти на новые рынки сбыта товаров. В конечном счете, это предопределило позицию Японии «выступить на Дальнем Востоке в самой активной роли и сейчас же осуществить свое стремление к переносу деятельности японского народа на ближайший материк» [13, с. 2]. Нараставшие противоречия двух стран привели к такой развязке, когда отступление от своих геополитических интересов стало уже невозможным, а, следовательно, война оказалась неизбежной [13, с. 73].

К десятой годовщине начала русско-японского военного конфликта вице-адмирал российского флота граф А. Гейден издал брошюру, посвященную итогам этого противостояния. Интересно, что эта книга не предназначалась для продажи, поскольку имела гриф «Не подлежит оглашению». По мнению автора, причины войны были тесно связаны с попытками установить гегемонию над Маньчжурией и Кореей со стороны России и Японии. При этом оба государства стремились усилить свое военно-техническое присутствие в этих районах Азии, поэтому начало вооруженного конфликта было неизбежно и являлось лишь вопросом времени. В тоже время А. Гейден указывает на ряд дипломатических попыток и миролюбие со стороны России, направленных на урегулирование всех спорных вопросов с противоборствующей стороной, однако Япония их напрочь отвергла [6, с. 4-9].

Новый этап в развитии отечественной историографии Русско-японской войны 1904-1905 гг. был связан со становлением и развитием советской исторической науки XX в. Методологической основой научных исследований этого периода времени послужила одна из известных идей лидера партии большевиков В.И. Ленина о том, что дальневосточный конфликт оказался в роли основного политического катализатора наступления Первой российской буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. [9, с. 69] Это утверждение резко отличалось от известных точек зрения на военный конфликт, представленных в дореволюционной историографии. Позиция В.И. Ленина получила дальнейшее развитие в работах советских исследователей. Так, в конце 1930-х гг. В.В. Лучинин, автор библиографического указателя Русско-японской войне 1904-1905 гг., призывал «критически переработать все то, что имеется в трудах буржуазно-помещичьей историографии» [11, с. 4]. Это напрямую поставило вопрос о переосмыслении причин дальневосточного конфликта. Так, по представлениям авторов идеологического партийного издания «Краткого курса истории ВКП(б)» 1938 г. военное столкновение двух государств было абсолютно неизбежным. Это связано с тем, что Россия и Япония на азиатском материке вели хищническую империалистическую политику, направленную на военную оккупацию и оказание экономического давления на Маньчжурию и Корею. Кроме того, развязывание войны было в интересах некоторых кругов российских помещиков, а также крупной буржуазии, стремившейся найти новые рынки сбыта товаров. Что касается Японии, подстрекаемой военно-политическими силами Великобритании, то она планировала также захватить российский Дальний Восток и Сахалин [8, с. 52-53]. Таким образом, в советской историографии была разработана общая партийно-идеологическая схема, нацеленная на объяснение комплекса причин русско-японской войны 1904-1905 г. Эта теоретическая разработка была широко представлена в 1930-1940-х гг. в работах советских исследователей П.Ф. Ягового, Н.А. Левицкого, П.Д. Быкова [5; 10; 15]. Примечательно, что в последней работе, посвященной анализу конфликта на морском театре военных действий, аргументация автора сопровождалась ссылками на политизированный «Краткий курс истории ВКП(б)» [5, с. 6, 76, 94-95]. В целом, вышеуказанная схема причин русско-японской войны

1904-1905 гг., разработанная в период руководства страной И.В. Сталиным, с небольшими изменениями продолжала господствовать вплоть до завершения советского этапа историографии.

К числу фундаментальных изданий второй половины XX в. относится коллективный труд сотрудников института военной истории при министерстве обороны СССР под общей редакцией И.И. Ростунова «История русско-японской войны 1904-1905 гг.» Работа, опубликованная в 1977 г., была выполнена на основе широкого круга источников, в которой освещаются различные стороны исследуемой проблематики, как например, международное положение на Дальнем Востоке на рубеже XIX – XX вв., подготовка к войне противоборствующих сторон, ход военных событий и итоги вооруженного конфликта. Анализ причин Русско-японской войны 1904-1905 гг. логично вписывается в уже известную схему. Вместе с тем авторам удалось показать, что не только российско-японские противоречия стали основным катализатором войны, но к ее развязыванию со стороны Японии прямо подталкивали третьи страны – США и Великобритания. Эти государства были заинтересованы в использовании Страны восходящего солнца как орудие для осуществления своих захватнических планов на Дальнем Востоке. Они рассчитывали, что российско-японский военный конфликт приведет к взаимному истощению ресурсов противоборствующих сторон и значительно ослабит их, чем и воспользуются США и Великобритания в своих геополитических интересах. Таким образом, авторскому коллективу И.И. Ростунова на основе имеющегося исторического материала удалось, по сравнению с изданиями предыдущих лет, более широко представить анализ причин русско-японской войны 1904-1905 гг. [12, с. 22-47, 62].

Для современной отечественной историографии, охватывающей период с начала 1990-х гг. и по настоящее время, развивающейся в условиях отсутствия партийного диктата в науке, в исследовательских практиках ученых стали прослеживаться следующие тенденции развития. Во-первых, научная новизна в публикациях, базирующаяся на введении в оборот ранее неопубликованных исторических источников, появления новых, альтернативных и дискуссионных точек зрения исследователей по разным аспектам русско-японских отношений начала XX в. Во-вторых, сохранение определенной преемственности с результатами и выводами работ советских исследователей. Далее обратимся к анализу этих тенденций более подробно.

Так, к 100-летию юбилею начала русско-японского вооруженного конфликта Н.Е. Аблова опубликовала статью о положении России и русских в Маньчжурии в конце XIX – XX вв. Анализируя политику государства в предвоенные годы, она приходит к выводу о том, что действия российского правительства отличались здесь «непоследовательностью и противоречивостью, отсутствием понимания причинно-следственных связей, сочетанием противоположных начал в проводимых на Дальнем Востоке мероприятиях, что было обусловлено борьбой мнений и интересов в правящих кругах России» [1, с. 202]. Аналогичная позиция о характере причин русско-японской войны 1904-1905 гг. представлена в многотомном научном коллективном издании (том 5) «История внешней политики России. Конец XIX – начало XX века (от русско-французского союза до Октябрьской революции)». Члены авторского коллектива А.В. Игнатъев и Г.В. Мелихов, раскрывая вопрос о происхождении войны, к числу ее основных причин еще называли «тщеславие и внешнеполитические амбиции молодого Николая II, а также его давняя неприязнь к «варварской» Японии, где еще в бытность цесаревичем с ним произошел неприятный и загадочный инцидент – нападение полицейского» [7, с. 143].

Известный специалист в области военной политики России начала XX в. О.Р. Айрапетов к 110-летию начала вооруженного конфликта издал монографию «На пути к краху. Русско-японская война 1904-1905 гг. Военно-политическая история». Данное фундаментальное исследование отличается введением в оборот нового широкого комплекса исторических ис-

точников, большим количеством использованной библиографической литературы и т.п. Одна из ключевых идей автора заключается в том, что поражение России на Дальнем Востоке в ходе войны 1904-1905 гг. было закономерным и стало для нее первым признаком начала конца государственности. Причины войны заключались в столкновении геополитических интересов России и Японии в Маньчжурии и Корее, значительным ростом их военно-технического присутствия на азиатском материке [2, с. 141-156]. К тому же внутри самой России некоторые представители правящих кругов проявляли прямую заинтересованность в «маленькой победоносной войне» для укрепления авторитета государственной власти. Это было необходимо для решения целого ряда проблем, возникших во внутренней политике страны к началу XX в. – аграрного, национального, рабочего вопроса и т.д. [2, с. 20, 29] Японию к войне активно подталкивали также США и Великобритания, оказывая ей материальную и финансовую поддержку [2, с. 139-140]. Таким образом, О.Р. Айрапетов рассматривает причины войны во взаимосвязи внутренних и внешних обстоятельств, приведших к открытому вооруженному противостоянию между странами. Использование обширного исторического материала позволило автору исследования максимально объективно подойти к анализу происходящих исторических событий.

Обращаясь к вопросу преемственности оценок причин дальневосточного конфликта 1904-1905 гг. от советских исследователей к современным, то здесь следует обратить внимание на совместную монографию В.К. Шацилло и А.М. Шацилло, опубликованную к 100-летию начала войны. В этой работе авторы повторяют известные тезисы об империалистическом характере вооруженного конфликта, военной и политической экспансии России и Японии на азиатском материке, вызванной стремлением правящих кругов и буржуазии этих стран расширить свои сферы влияния, а также заинтересованность третьих стран в развязывании вооруженного конфликта и т.д. [14, с. 6-7].

Подводя итоги исследования, отметим следующее. Историографический обзор анализа причин Русско-японской войны 1904-1905 гг. показал, что практически все авторы публикаций независимо от своих идейно-политических предпочтений сходятся на мнении о том, что ключевой причиной развернувшегося конфликта стало столкновение геополитических интересов этих стран в Маньчжурии и Корее. В ходе настоящей работы было установлено, что для каждого этапа развития отечественной историографии свойственны определенные оценки по данной проблематике. Это объясняется не только вариативностью методологии авторских научных исследований, но и системой господствующих в обществе политических ценностей и идеалов, характерных в разные периоды времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аблова Н.Е. Россия и русские в Маньчжурии в конце XIX – начале XX вв. // Русско-японская война 1904-1905 гг. Взгляд через столетие. Международный исторический сборник под редакцией О.Р. Айрапетова. М.: Три квадрата, 2004. С. 183-213.
2. Айрапетов О.Р. На пути к краху. Русско-японская война 1904-1905 гг. Военно-политическая история. М.: ООО «Торговый Дом Алгоритм», 2014. 496 с.
3. Бадмаев П.А. Россия и Китай. СПб.: типография А.С. Суворина, 1905. 104 с.
4. Бархатов М.Е., Функе В.В. История русско-японской войны. Т. 1. СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1907. 262 с.
5. Быков П.Д. Русско-японская война 1904-1905 гг. Действия на море. М.: Военмориздат, 1942. 103 с.
6. Гейден А. Итоги русско-японской войны 1904-1905 гг. Пг.: типография морского министерства в Главном Адмиралтействе, 1914. 110 с.
7. Игнатъев А.В., Мелихов Г.В. Дальний Восток в планах и политике России. Происхождение Русско-японской войны // История внешней политики России. Т. 5. Конец XIX – начало XX века

(От русско-французского союза до Октябрьской революции). М.: Академический проект; Парадигма, 2018. С. 131-160.

8. История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М.: издательство ЦК ВКП(б) «Правда», 1938. 351 с.

9. История коммунистической партии Советского Союза. М.: Политиздат, 1982. 784 с.

10. Левицкий Н.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. М.: Государственное военное изд-во наркомата обороны Союза ССР, 1936. 383 с.

11. Лучинин В.В. Русско-японская война 1904-1905 гг. Библиографический указатель книжной литературы на русском и иностранном языках. М.: Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза ССР, 1939. 144 с.

12. Ростунов И.И. История русско-японской войны 1904-1905 гг. М.: Наука, 1977. 381 с.

13. Русско-Японская война 1904-1905 гг. Том I. События на Дальнем Востоке, предшествовавшие войне, и подготовка к этой войне. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1910. 857 с.

14. Шацилло В.К., Шацилло Л.А. Русско-японская война. 1904-1905. Факты. Документы. М.: Молодая гвардия, 2004. 468 с.

15. Ягвой П.Ф. Русско-японская война. Сборник материалов. Л.: издание ВПАТ, 1933. 225 с.

© Панасюк В.В., Ширялин В.С., 2024.